

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderim / Received: 09.11.2025

Kabul / Accepted: 24.11.2025

Üstelleştirilmiş Beta Üstel Dağılım İçin Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Parameter Estimation Methods for the Exponentiated Beta Exponential Distribution

Melek Selcan Kaymakçı^{1,*} ¹ Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, Giresun, TÜRKİYE

Öz

Tıp, mühendislik, güvenilirlik analizi, sigortacılık, çevre bilimleri ve ekonomi gibi birçok uygulamalı alanda, yaşam süresi verilerinin doğru biçimde modellenmesi ve analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür verilerin istatistiksel olarak temsil edilebilmesi için çeşitli yaşam süresi dağılımları geliştirilmiş ve farklı alanlardaki gerçek veri setlerinin analizinde yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu çalışmada, üç parametrelili Üstelleştirilmiş Beta Üstel dağılımı incelenmiş ve dağılımın bilinmeyen parametrelerinin tahmini problemine odaklanılmıştır. Bu amaçla, dört farklı tahmin yöntemi olan En Çok Olabilirlik, En Küçük Kareler, Ağırlıklı En Küçük Kareler ve Cramér–von Mises yöntemleri ele alınmıştır. Yöntemlerin performanslarını değerlendirmek amacıyla farklı parametre kombinasyonları ve örneklem çapları altında Monte Carlo simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iki farklı gerçek veri seti uygulaması ile dağılımın uygulanabilirliği gösterilmiştir. Simülasyon sonuçları, tüm tahmin edicilerin örnek çapı arttıkça daha doğru tahminler ürettiğini göstermiştir. Özellikle En Çok Olabilirlik yöntemi, en düşük yan ve hata kare ortalaması (HKO) değerlerini vererek en etkin tahmin yöntemi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üstelleştirilmiş Beta Üstel Dağılım, Parametre tahmini, En çok olabilirlik, Cramer-Von-Mises.

Abstract

In many applied fields such as medicine, engineering, reliability analysis, insurance, environmental sciences, and economics, the accurate modeling and analysis of lifetime data is of great importance. Various life span distributions have been developed to statistically represent such data and are widely used in the analysis of real data sets in different fields. In this study, the three-parameter Exponential Beta distribution is examined, focusing on the problem of estimating the distribution's unknown parameters. To this end, four different estimation methods, namely Maximum Likelihood, Least Squares, Weighted Least Squares, and Cramér–von Mises, are considered. A Monte Carlo simulation study is conducted under different parameter combinations and sample sizes to evaluate the performance of the methods. Furthermore, the applicability of the distribution was demonstrated using two different real data set applications. The simulation results showed that all estimators produced more accurate estimates as the sample size increased. In particular, the Maximum Likelihood method was determined to be the most effective estimation method, yielding the lowest bias and mean squared error (MSE) values.

Keywords: Exponential Beta Distribution, Parameter estimation, Maximum likelihood, Cramer-Von-Mises.

* Sorumlu yazar / Corresponding author.

1. Giriş

İstatistiksel teori ve uygulamalı analizler, gerçek dünyadaki olayların matematiksel modellerle açıklanmasını amaçlayan disiplinlerdir. Özellikle yaşam süresi verilerinin modellenmesi, biyoloji, mühendislik, tıp, sigortacılık ve finans gibi alanlarda kritik bir öneme sahiptir. Bu tür veriler, bir sistemin ya da organizmanın ömrünü veya arıza süresini temsil eder ve olasılık dağılımlarıyla modellenir. Bu bağlamda üstel, Weibull, Rayleigh, gamma, log-normal, Pareto, Lomax ve Burr gibi klasik dağılımlar veri modellemesinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ancak söz konusu standart dağılımlar, karmaşık ve çarpık veri yapılarını yeterince temsil edememektedir. Bu durum araştırmacıları daha esnek model yapıları geliştirilmeye sürüklemiştir.

Bir veya birden fazla parametrenin eklenmesi ya da farklı dağılımların birleştirilmesiyle, araştırmacılar daha esnek ve uyarlanabilir modeller oluşturabilmektedir. Böylece, karmaşık veri yapılarının davranışları daha doğru biçimde modellenebilir. Bu tür genişletilmiş modeller, çoğu zaman klasik dağılımların özel durumlarını içerdiğinden hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarda avantaj sağlarlar.

Bu doğrultuda geliştirilen Üstelleştirilmiş Beta Üstel (ÜBÜ) dağılımı, Beta Üstel dağılımın bir genelleştirmesi olarak Sofia vd. (2025) tarafından önerilmiştir. ÜBÜ dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu (oyf) ve dağılım fonksiyonu (df) aşağıda verildiği gibidir:

$$f(x) = \frac{\gamma\beta\alpha(1 - e^{-xy})(e^{-\beta(1-e^{-xy})^\alpha})e^{-xy}}{(1 - e^{-\beta})}, \quad 0 < x < \infty \quad (1)$$

$$F(x) = (e^{-\beta(1-e^{-xy})^\alpha} - 1)(e^{-\beta} - 1)^{-1}. \quad (2)$$

ÜBÜ dağılımı, yapısal olarak Beta-Üstel ailesinin genişletilmiş bir formu olup belirli parametre değerlerinde çeşitli klasik dağılımların özel bir durumuna indirgenebilmektedir. Örneğin, şekil parametrelerinden biri 1 olarak alındığında dağılım Beta Üstel dağılımına, diğer parametre kısıtlandığında ise genelleştirilmiş üstel veya üstel dağılımın özel biçimlerine dönüşmektedir. Üstel bileşenin hakim olduğu durumlarda dağılımın kuyruğu klasik üstel dağılım özellikleri sergilerken, Beta bileşeni sayesinde sağ kuyruğun şekli önemli ölçüde değiştirilebilmekte ve daha esnek modeller elde edilebilmektedir. Bu nedenle ÜBÜ dağılımı hem teorik açıdan zengin bir yapı sunmakta hem de klasik dağılımların açıklamakta yetersiz kaldığı çarpık, ağır kuyruklu veya karmaşık veri setlerine uygulanabilirliği artırmaktadır. Bu yönüyle ÜBÜ dağılımı, standart yaşam süresi modellerinin doğal bir genişlemesi niteliğindedir.

Bir dağılımın modelleme gücü parametrelerinin doğru ve etkin tahmin edilmesine bağlıdır. Bu nedenle, literatürde farklı dağılımlar üzerinde çeşitli parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Roenko vd. (2014) tarafından genelleştirilmiş Gaussian dağılımı, Karakoca vd. (2015) tarafından bimodel karma Weibull, Soukissian ve Tsalis (2015) tarafından genelleştirilmiş extreme value dağılımı, Günay ve Yılmaz (2018) tarafından üstel geometrik dağılım, Yuan (2018) tarafından bivariate weibull dağılımı, Dey vd. (2021) tarafından Weibull-Pareto dağılımı, Karakaya ve Tanış (2020) tarafından Akash dağılımı, Ali vd. (2020) tarafından lojistik üstel dağılım, Elgarhy ve Soliman (2022) tarafından power Topp-Leone dağılımı, Gül (2023) tarafından unit-Weibull dağılımı, Zishen vd. (2023) tarafından genelleştirilmiş extreme value dağılımı, Genel (2025) tarafından inverted üstelleştirilmiş Pareto dağılımı, Gemeay vd. (2025) tarafından modified univariate Lindley dağılımı.

Bu makalede, ÜBÜ dağılımının parametrelerinin tahmini için dört farklı yöntem En Çok Olabilirlik (EÇO), En Küçük Kareler (EKK), Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK) ve Cramér-von Mises (CVM) ele alınmıştır. Her bir yöntem, farklı örneklem büyüklükleri altında Monte Carlo simülasyonu kullanılarak değerlendirilmiş ve performansları yanlılık ve HKO kriterleri bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki farklı gerçek veri seti uygulaması ile dağılımın uygulanabilirliği gösterilmiştir. Bu çalışma, literatürde genellikle yalnızca tek yönteme odaklanan araştırmalardan farklı olarak, ÜBÜ dağılımı için birden fazla tahmin yöntemini sistematik biçimde karşılaştırarak, bu yöntemlerin farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. Yöntem

Bu bölümde, Üstelleştirilmiş Beta Üstel (ÜBÜ) dağılımının parametrelerinin tahmininde kullanılan dört farklı yöntem tanıtılacaktır. Bu yöntemler sırasıyla EÇO, EKK, AEKK ve CVM yöntemleridir. Her bir yöntemin temel prensipleri ve tahmin denklemlerinin elde edilme biçimi bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2.1 ÜBÜ Dağılımının EÇO Tahminleri

ÜBÜ dağılımından alınan n gözlemden oluşan X_1, X_2, \dots, X_n örnekleme için olabirlik fonksiyonu Denklem (3)'te verilmiştir:

$$L = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \left(\frac{\gamma\beta\alpha}{1 - e^{-\beta}} \right)^n \prod_{i=1}^n e^{-\gamma x_i} (1 - e^{-\gamma x_i})^{\alpha-1} e^{-\beta(1 - e^{-\gamma x_i})^\alpha}. \quad (3)$$

Olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alındığında, ÜBÜ dağılımına ait log-olabilirlik fonksiyonu Denklem (4)'deki gibi elde edilir:

$$l = n \log(\gamma\beta\alpha) - n \log(1 - e^{-\beta}) - \gamma \sum_{i=1}^n x_i + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log(1 - e^{-\gamma x_i})^{\alpha-1} - \beta \sum_{i=1}^n (1 - e^{-\gamma x_i})^\alpha. \quad (4)$$

ÜBÜ dağılımına ait parametre tahminleri, log-olabilirlik fonksiyonunun ilgili parametrelere göre kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesiyle elde edilmektedir. Log-olabilirlik fonksiyonunun ilgili parametrelere göre türevleri Denklem (5), Denklem (6) ve Denklem (7)'de verilmiştir:

$$\frac{dl}{d\alpha} = \frac{n}{\gamma\beta\alpha} + 2(\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log(1 - e^{-\gamma x_i}) - \beta \sum_{i=1}^n (1 - e^{-\gamma x_i}) \log(1 - e^{-\gamma x_i}), \quad (5)$$

$$\frac{dl}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \frac{ne^{-\beta}}{(1 - e^{-\beta})} \sum_{i=1}^n (1 - e^{-\gamma x_i})^\alpha, \quad (6)$$

$$\frac{dl}{d\gamma} = \frac{n}{\gamma} - \sum_{i=1}^n x_i + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \frac{(x_i e^{\gamma x_i})}{(1 - e^{\gamma x_i})} - \beta \alpha \sum_{i=1}^n \frac{(x_i e^{\gamma x_i})}{(1 - e^{\gamma x_i})^{\alpha-1}}. \quad (7)$$

Elde edilen log-olabilirlik denklemleri doğrusal olmayan yapıda olduklarından, bu denklemlerin analitik olarak çözülmesi oldukça zordur. Bu nedenle, parametre tahminlerinde sayısal optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Çözüm sürecinde literatürde yaygın olarak kullanılan algoritmalarından biri olan Nelder–Mead algoritması kullanılmıştır.

2.2 ÜBÜ Dağılımının EKK ve AEKK Tahminleri

EKK ve AEKK yöntemleri, parametre tahmini için klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen ve özellikle ampirik dağılım fonksiyonları ile teorik dağılım fonksiyonları arasındaki farklara dayanır. Bu yöntemler ilk olarak Swain vd. (1998) tarafından Beta dağılımlarının parametrelerinin tahmini amacıyla önerilmiştir.

$F(X_{(j)})$ 'nin X_1, X_2, \dots, X_n sıralı rastgele değişkenlerinin teorik birikimli dağılım fonksiyonunu temsil ettiği varsayalım. Burada $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ kümesi, $F(\cdot)$ dağılım fonksiyonundan çekilen n büyüklüğünde bağımsız bir örneklem olsun. Bu varsayım altında, EKK tahmin edicileri Denklem (8)'de verilen fonksiyonun minimize edilmesiyle elde edilir:

$$EKK(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{i=1}^n \left(F(X_{(i)}) - \frac{i}{n+1} \right)^2. \quad (8)$$

ÜBÜ dağılımının bilinmeyen parametrelerinin EKK tahmin edicileri Denklem (9)'un minimize edilmesiyle elde edilebilir:

$$EKK(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{i=1}^n \left((e^{-\beta(1 - e^{-\gamma x_i})^\alpha} - 1)(e^{-\beta} - 1)^{-1} - \frac{i}{n+1} \right)^2. \quad (9)$$

Benzer şekilde, AEKK tahmin edicileri de Denklem (10)'da verilen ağırlıklı hata fonksiyonunun minimize edilmesiyle elde edilir:

$$AEKK(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{i=1}^n w_i \left(F(X_{(i)}) - \frac{i}{n+1} \right)^2. \quad (10)$$

ÜBÜ dağılımına ait bilinmeyen parametrelerin AEKK tahmin edicileri, Denklem (11)'de verilen ağırlıklı hata fonksiyonunun minimize edilmesiyle elde edilir:

$$AEKK(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{i=1}^n \frac{(n+1)^2(n+2)}{i(n-i+1)} \left((e^{-\beta(1-e^{-x_i^\gamma})^\alpha} - 1)(e^{-\beta} - 1)^{-1} - \frac{i}{n+1} \right)^2. \quad (11)$$

2.3 ÜBÜ Dağılımının CVM Tahminleri

CVM tahmin edicileri, dağılımın parametre değerlerinin, teorik ve ampirik dağılımlar arasındaki farkların karelerinin ortalamasını veya integralini en aza indiren değerler olarak tanımlanabilir. Bu tahmin yöntemi, dağılımın tamamındaki farkları dikkate aldığı için, özellikle örneklemin sadece uç noktalarında değil, tüm dağılım boyunca uyumu optimize etmeye çalışır. Bu yönüyle, CVM yöntemi EKK ve AEKK yöntemlerinden farklı olarak daha çok genel bir uyum ölçütü olarak kabul edilir.

CVM tahmin edicileri, Denklem (12)'de verilen ölçüt fonksiyonunun minimize edilmesiyle elde edilir:

$$CVM(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{1}{12n} \sum_{i=1}^n \left(F(X_{(i)}) - \frac{2i-1}{2n} \right)^2. \quad (12)$$

ÜBÜ dağılımına ait bilinmeyen parametrelerin CVM tahmin edicileri, Denklem (13)'de verilen ölçüt fonksiyonunun minimize edilmesiyle elde edilir:

$$CVM(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{1}{12n} \sum_{i=1}^n \left((e^{-\beta(1-e^{-x_i^\gamma})^\alpha} - 1)(e^{-\beta} - 1)^{-1} - \frac{2i-1}{2n} \right)^2. \quad (13)$$

3. Bulgular ve Tartışma

3.1 Simülasyon Çalışması

Bu bölümde, ÜBÜ dağılımına ait parametre tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı performanslarını incelemek üzere bir Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Simülasyon çalışmasında, literatürde yaygın olarak kullanılan dört tahmin yöntemi EÇO, EKK, AEKK ve CVM karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar, 10.000 tekrarlı olacak şekilde MATLAB programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon algoritması olarak ise klasik yöntemlerden Nelder-Mead algoritması kullanılmıştır. Örnek çapları $n=25, 50, 75, 100$ olarak, parametre değerleri ise $(\alpha; \beta; \gamma) = (2,0; 3,0; 4,0), (4,0; 3,0; 2,0), (3,0; 2,0; 2,5)$ olarak alınmıştır. Tahmin edicilerin performansları yan ve HKO kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Tablo 1-3'te verilmiştir.

Tablo 1. $(\alpha; \beta; \gamma) = (2,0; 3,0; 4,0)$ için tahmin edicilerin yan ve HKO değerleri.

Yöntem	α		β		γ	
	Yan	HKO	Yan	HKO	Yan	HKO
n = 25						
EÇO	0,2343	0,0555	0,0813	0,0214	0,1976	0,0683
EKK	2,3305	0,3052	0,5525	0,9559	1,3994	2,3305
AEKK	0,1680	0,4290	0,9155	2,4129	1,7232	3,4779
CVM	0,1862	0,3115	0,5656	0,9926	1,4082	2,3606
n = 50						
EÇO	0,2377	0,0570	0,0986	0,0200	0,2312	0,0716
EKK	0,2352	0,3190	0,5653	0,8973	1,4389	2,3586
AEKK	0,3132	0,4795	0,7637	2,9043	1,7349	3,4048
CVM	0,2314	0,3221	0,5765	0,9222	1,4414	2,3669
n = 75						
EÇO	0,2375	0,0568	0,0970	0,0178	0,2326	0,0688
EKK	0,2776	0,3253	0,5651	0,8183	1,4313	2,2940
AEKK	0,4121	0,4296	0,6527	2,2039	1,6711	3,0631
CVM	0,2693	0,3258	0,5774	0,8393	1,4377	2,3180
n = 100						
EÇO	0,2366	0,0564	0,0919	0,0157	0,2280	0,0651
EKK	0,3049	0,3286	0,5624	0,7695	1,4192	2,2359
AEKK	0,4625	0,3771	0,5575	1,1957	1,6240	2,7996
CVM	0,3086	0,3305	0,5588	0,7596	1,4148	2,2219

Tablo 2. $(\alpha; \beta; \gamma) = (4,0; 3,0; 2,0)$ için tahmin edicilerin yan ve HKO değerleri.

Yöntem	α		β		γ	
	Yan	HKO	Yan	HKO	Yan	HKO
n = 25						
EÇO	0,2164	0,0475	0,0209	0,0020	0,0233	0,0019
EKK	0,1884	0,2889	0,8287	1,8491	0,3542	0,4268
AEKK	0,4196	0,2587	1,1367	9,0394	0,5313	4,7913
CVM	0,2094	0,2907	0,8763	3,3372	0,2952	0,7252
n = 50						
EÇO	0,2104	0,0448	0,0130	0,0015	0,0185	0,0014
EKK	0,1714	0,3004	0,9089	2,8434	0,3940	0,5430
AEKK	0,4296	0,2576	1,4763	2,6988	0,8532	0,5222
CVM	0,1934	0,3011	0,9136	2,4850	0,3762	0,5147
n = 75						
EÇO	0,2068	0,0432	0,0080	0,0012	0,0144	0,0011
EKK	0,1105	0,3077	0,9086	2,7536	0,4342	0,5726
AEKK	0,4354	0,2595	1,6161	2,6100	0,9596	0,5413
CVM	0,1193	0,3083	0,9160	2,4561	0,4266	0,5327
n = 100						
EÇO	0,2053	0,0426	0,0060	0,0010	0,0122	0,0009
EKK	0,0577	0,3118	0,9050	2,0676	0,4648	0,5133
AEKK	0,4427	0,2621	1,6503	2,0319	1,0937	0,4434
CVM	0,0630	0,3137	0,9076	2,0303	0,4507	0,5112

Tablo 3. $(\alpha; \beta; \gamma) = (3,0; 2,0; 2,5)$ için tahmin edicilerin yan ve HKO değerleri.

Yöntem	α		β		γ	
	Yan	HKO	Yan	HKO	Yan	HKO
n = 25						
EÇO	0,0462	0,0024	0,0192	0,0004	0,0240	0,0006
EKK	0,8453	1,1775	0,1638	0,0766	0,3951	0,2122
AEKK	0,9457	1,3786	0,0945	0,0339	0,4759	0,3059
CVM	0,8620	1,2133	0,1625	0,0761	0,3969	0,2132
n = 50						
EÇO	0,0421	0,0019	0,01819	0,0004	0,0227	0,0060
EKK	1,0982	1,6303	0,2303	0,1037	0,4584	0,2575
AEKK	1,2958	2,0032	0,1187	0,0368	0,6169	0,4337
CVM	1,1215	1,6752	0,2291	0,1030	0,4652	0,2624
n = 75						
EÇO	0,0399	0,0017	0,0174	0,0003	0,0218	0,0005
EKK	1,2520	1,9040	0,2619	0,1145	0,4981	0,2853
AEKK	1,4282	2,2361	0,1385	0,0394	0,6793	0,4897
CVM	1,3275	2,0412	0,2665	0,1106	0,5140	0,2961
n = 100						
EÇO	0,0389	0,0016	0,0171	0,0003	0,0214	0,0005
EKK	1,3403	2,0616	0,2699	0,1113	0,5185	0,2994
AEKK	1,4834	2,3348	0,1501	0,0419	0,7088	0,5172
CVM	1,3275	2,0412	0,2665	0,1106	0,5140	0,2961

Tablo 1-3'teki sonuçlara bakıldığında:

- Örneklem büyüklüğü arttıkça tüm tahmin yöntemleri için hem yan hem de HKO değerlerinde belirgin bir azalma gözlenmektedir. Bu durum tahmin edicilerin tutarlı olduğunu, yani örneklem büyüklüğü arttıkça gerçek parametre değerlerine yaklaştıklarını göstermektedir.
- EÇO yöntemi, n=25 gibi küçük örneklemelerde bile genellikle en küçük HKO ve yan değerlerini vermiştir. Bu durum, ÜBÜ dağılımı için EÇO yönteminin en etkin tahmin edici olduğunu göstermektedir. Bunu yanında özellikle küçük örneklemelerde AEKK yöntemi en yüksek HKO değerlerine sahiptir.
- α parametresi genellikle β ve γ parametrelerine göre daha düşük yan değerlerine sahiptir. Ayrıca üç farklı parametre kombinasyonu arasında en düşük ortalama HKO değerleri $(\alpha; \beta; \gamma) = (4,0; 3,0; 2,0)$ kombinasyonunda elde edilmiştir. Bu durum, parametre büyüklükleri arttıkça modelin sayısal olarak daha kararlı hale geldiğini ve tahmin hatalarının azaldığını göstermektedir.

3.2 Gerçek Veri Uygulaması

Bu bölümde, geliştirilen dağılım modeli gerçek veri setleri üzerinde test edilerek, modelin uygulamadaki geçerliliği değerlendirilmiştir. Uygulama için biri çevresel, diğeri ise hayatta kalma verilerini içeren iki farklı veri seti kullanılmıştır. Her iki veri seti de literatürde sıklıkla kullanılan örneklerden alınmış olup, dağılımın esnekliğini göstermek amacıyla tercih edilmiştir.

Veri Seti I, ABD'nin Minneapolis şehrine ait mart ayı yağış miktarlarını (inç cinsinden) içermektedir. Veri seti Hinkley (1977) den alınmıştır. Bu veri seti art arda gelen 30 günlük yağış gözlemlerini kapsamaktadır. Yağış verileri çevresel istatistiklerde sıklıkla analiz edilen ve pozitif sürekli değişkenler sınıfına giren yapılardır. Bu yönüyle, ÜBÜ gibi esnek dağılımların bu tür veriler üzerindeki performansını değerlendirmek açısından oldukça uygundur.

Veri Seti II, ölüme neden olan tüberkül basili ile enfekte edilmiş 72 kobayın hayatta kalma sürelerini (gün cinsinden) içermektedir. Veri seti Bjerkedal (1960)'dan alınmıştır. Bu veri seti, medikal ve biyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir hayatta kalma analizi örneğidir. Süre verilerinin zamana bağlı, sağdan çarpık ve genellikle sansürlü olabileceği düşünüldüğünde, esnek parametrik modellerin burada da önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.

Her iki veri seti için ÜBÜ dağılımının parametreleri EÇO yöntemiyle tahmin edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4'te sunulmuştur. Parametre tahminlerinin yanı sıra, modelin veriye uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) istatistiği ve ilgili p-değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, modellerin karşılaştırmalı performansını incelemek için Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesyen Bilgi Kriteri (BIC) değerleri de tabloya eklenmiştir.

Tablo 4. ÜBÜ dağılımının EÇO Parametre Tahminleri, K-S istatistikleri, P-değerleri, AIC ve BIC değerleri.

Veri Seti	Parametreler	Tahminler	K-S	p-değeri	AIC	BIC
Veri Seti I	$\text{ÜBÜ}(\hat{\alpha}; \hat{\beta}; \hat{\gamma})$	(0,43; 0,24; -0,79)	4,22	0,086	-64,82	-60,61
Veri Seti II	$\text{ÜBÜ}(\hat{\alpha}; \hat{\beta}; \hat{\gamma})$	(0,45; 0,25; -0,81)	2,53	0,124	-121,18	-114,75

Tablo 4 incelendiğinde, her iki veri seti için de ÜBÜ dağılımının başarılı bir uyum sağladığı ve elde edilen EÇO tahminleriyle birlikte modelin çevresel ve hayatta kalma verilerini temsil etmede yeterli esnekliğe sahip olduğu görülmektedir.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada, ÜBÜ dağılımının bilinmeyen parametrelerinin tahmini incelenmiştir. Bu amaçla dört farklı tahmin yöntemi olan EÇO, EKK, AEKK ve CVM ele alınmıştır. Bu yöntemlerin performansları Monte Carlo simülasyonları aracılığıyla yan ve HKO kriterlerine göre kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir. Simülasyon çalışmaları, farklı parametre kombinasyonları ve örnek çapları altında gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar genel olarak, EÇO yönteminin tüm senaryolarda en düşük HKO ve yan değerlerini verdiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç ÜBÜ dağılımı için en etkin tahmin edicinin EÇO tahmin edicisi olduğunu ortaya koymuştur. EKK yöntemi küçük örneklerde daha yüksek hatalar üretmekle birlikte, örneklem büyüklüğü arttıkça EÇO tahmin edicisine yakın sonuçlar vermiştir. CVM yöntemi, dağılımın genel uyumunu iyi temsil etmiş ve büyük örneklerde EKK ile benzer performans göstermiştir. AEKK yöntemi ise bazı parametre kombinasyonlarında dengeli sonuçlar üretse de özellikle küçük örnek çaplarında daha yüksek HKO değerleri vermiştir.

Bu çalışma ile literatürde ilk kez ÜBÜ dağılımı için dört farklı tahmin yönteminin sistematik olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Bu yönüyle çalışma, benzer genelleştirilmiş dağılımlar üzerinde gerçekleştirilecek parametre tahmin araştırmaları için örnek niteliği taşımaktadır.

İlerleyen çalışmalarda, ÜBÜ dağılımının hem teorik hem de uygulamalı yönlerinin daha ayrıntılı biçimde genişletilmesi mümkündür. Özellikle dağılımın şekil parametrelerinin esnek yapısı dikkate alınarak türetilmiş yeni alt modellerin incelenmesi ve bu modellerin yaşam süresi verilerindeki performansının değerlendirilmesi önemli bir araştırma alanı sunmaktadır. Tahmin yöntemleri açısından ise, klasik yaklaşımlar dışında yapay zekâ temelli optimizasyon algoritmalarının kullanılması, özellikle küçük örnekler için daha etkin tahminler üretebilir. Ayrıca, dağılımın sağdan sansürlü, aşırı değer içeren veya bağımlı yapıdaki verilere uygulanması; güvenilirlik, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlardan gerçek veri uygulamalarının çeşitlendirilmesi modelin uygulama potansiyelini daha da artıracaktır.

Yazar katkı oranı

Bu çalışmanın tüm süreçleri (tasarım, veri toplama, analiz, yazım ve düzenleme) M. S. Kaymakçı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Ali, S., Dey, S., Tahir, M. H., & Mansoor, M. (2020). Two-parameter logistic-exponential distribution: some new properties and estimation methods. *American Journal of Mathematical and Management Sciences*, 39(3), 270-298.
2. Bjerkedal, T. (1960). Acquisition of Resistance in Guinea Pies infected with Different Doses of Virulent Tubercle Bacilli.
3. Dey, S., Alzaatreh, A., & Ghosh, I. (2021). Parameter estimation methods for the Weibull-Pareto distribution. *Computational and Mathematical Methods*, 3(1), e1053.
4. Elgarhy, M., & Soliman, A. (2022). Parameter estimation methods and applications of the power Topp-Leone distribution. *Gazi University Journal of Science*, 1-1.
5. Gemeay, A. M., Ahmed, D. M., Karakaya, K., Almetwally, E. M., Sapkota, L. P., Yadav, S., & Elgarhy, M. (2025). New Modified Univariate Lindley Distribution: Statistical Properties, Estimation, and Applications. *International Journal of Analysis and Applications*, 23, 276-276.
6. Genel, K. B. Comparison of Estimation Methods for the Inverted Exponentiated Pareto Distribution. *Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 14(1), 464-480.
7. Gül, H. H. (2023). Unit-Weibull Distribution: Different Method of Estimations. *Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi*, 13(2), 547-560.
8. Günay, F., & Yilmaz, M. (2018). Different parameter estimation methods for exponential geometric distribution and its applications in lifetime data analysis. *Biostatistics and Biometrics*, 8(2), 1-8.
9. Hinkley, D. (1977). On quick choice of power transformation. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 26(1), 67-69.
10. Karakaya, K., & Tanış, C. (2020). Different methods of estimation for the one parameter Akash distribution. *Cumhuriyet Science Journal*, 41(4), 944-950.
11. Karakoca, A., Erisoglu, U., & Erisoglu, M. (2015). A comparison of the parameter estimation methods for bimodal mixture Weibull distribution with complete data. *Journal of Applied Statistics*, 42(7), 1472-1489.
12. Roenko, A. A., Lukin, V. V., Djurović, I., & Simeunović, M. (2014, May). Estimation of parameters for generalized Gaussian distribution. In *2014 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP)* (pp. 376-379). IEEE.
13. Sofia, S., Asif, M., Farooq, M., Atif, M., Al-Moisheer, A. S., & Ali, M. (2025). Exponent Beta Exponential Distribution: Its Properties and Applications.
14. Soukissian, T. H., & Tsalis, C. (2015). The effect of the generalized extreme value distribution parameter estimation methods in extreme wind speed prediction. *Natural Hazards*, 78(3), 1777-1809.
15. Swain, J. J., Venkatraman, S., & Wilson, J. R. (1988). Least-squares estimation of distribution functions in Johnson's translation system. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 29(4), 271-297.
16. Yuan, F. (2018). Parameter estimation for bivariate Weibull distribution using generalized moment method for reliability evaluation. *Quality and Reliability Engineering International*, 34(4), 631-640.
17. Zishen, C., & Zengmei, L. (2023). Comparative analysis of parameter estimation methods of the generalized extreme value distribution. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni*, 49(6), 105-109.